

Stefan Roth, Vincent Kalchschmid, Markus Wörle

Digitales Energiemonitoring: Energiekosten und Treibhausgasemissionen in der Produktion senken

Ein bewusster Umgang mit Energie erhöht nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, auch der Klimaschutz wird dadurch aktiv unterstützt. Ermöglicht wird dies durch eine hohe Transparenz im Energieverbrauch als Grundlage für gezielte Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz und -flexibilität. Ein digitales Energiemonitoringsystem ist dabei unabdingbar, um eine Vielzahl an Energiedaten strukturiert und aufwandsarm zu erfassen, zu visualisieren und zu analysieren. Dieser Beitrag zeigt, mit welchen Schritten ein Energiemonitoringsystem eingeführt und ausgebaut werden kann und schildert Anwendungsfälle zu Energieeffizienz und Energieflexibilität anhand von Praxisbeispielen für produzierende Unternehmen.

Energiemanagement ist Klimaschutz

Die Bereitstellung von elektrischer Energie hat einen bedeutenden Anteil am Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase. Im Jahr 2022 wurden in Deutschland 224 Millionen Tonnen CO₂-eq. durch Stromerzeugungsanlagen emittiert. Das entspricht mehr als 30 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen in Deutschland im selben Jahr. Klimafreundliche Anlagen mit erneuerbaren Energiequellen tragen derzeit zu rund 44 Prozent zur Bruttostromerzeugung in Deutschland bei, insbesondere Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen und Biomassekraftwerke.¹ Ein großer Teil dieser Energie wird in Abhängigkeit von der aktuellen Wetterlage erzeugt. Das heißt, die verfügbare Erzeugung kann nicht vollumfänglich beeinflusst werden und unterliegt Schwankungen. Für die nachhaltige Nutzung von elektrischer Energie ergeben sich daraus zwei wesentliche Anforderungen:

¹ BDEW (2022).

1. **Effizienz:** Energie sollte möglichst ohne Verschwendungen eingesetzt werden.
2. **Flexibilität:** Energie sollte vorrangig dann genutzt werden, wenn sie in hohem Maße durch erneuerbare Energien bereitgestellt werden kann.

Diese beiden Anforderungen sind entscheidend für einen bewussten Umgang mit Energie und tragen so aktiv zum Klimaschutz bei. Kunden, Finanzierungs- und Gesetzgeber erwarten aufgrund der hohen Bedeutung der Senkung von Treibhausgasemissionen zunehmend Transparenz über die Nachhaltigkeitskennzahlen von produzierenden Unternehmen. Produktbezogene Kennzahlen zu Treibhausgasemissionen werden immer häufiger und detaillierter angefragt. Zum Teil sind diese Anfragen verbunden mit der Forderung nach einer konkreten Roadmap zur Erreichung der Klimaneutralität. Energieeffizienz und Energieflexibilität tragen daher neben der ökologischen Verbesserung zum Erhalt und Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit bei, da nachhaltig hergestellte Produkte zunehmend attraktiv für die Märkte werden. Neben den naheliegenden Kosteneinsparungen und der Senkung der Treibhausgasemissionen durch geringeren Energieverbrauch mittels Energieeffizienz bietet auch die sogenannte Energieflexibilität Anreize zur Senkung von Kosten und klimaschädlichen Emissionen. Energieflexibilität bezeichnet die „Fähigkeit eines Produktionssystems, sich schnell und prozesseffizient an Änderungen des Energiemarkts anzupassen.“² Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) reagieren meist nicht direkt auf Preisänderungen der Energiemärkte, denn sie haben fest vereinbarte Tarife mit einem Stromlieferanten. KMU können jedoch auch Energieflexibilität einsetzen, um beispielsweise teure Lastspitzen zu vermeiden oder ihre Eigenverbrauchsquote, also den Anteil an genutztem eigenerzeugtem Strom, zu erhöhen.³

Die Erhöhung der Transparenz über Treibhausgasemissionen, die Erreichung einer hohen Energieeffizienz und der verstärkte Einsatz von Energieflexibilität bilden zusammen wesentliche Ziele des Energiemanagements von KMU. Sie erfordern eine genaue Kenntnis des Gesamtstrombedarfs und des Bedarfs wesentlicher Anlagen der Produktion und der Gebäudeausrüstung. Außerdem sind Informationen über die Energiebereitstellung durch Eigenerzeugungsanlagen nötig. Bilanzierete Daten wie der Jahres- oder Monatsverbrauch reichen meist nicht aus, um Ineffizienzen in der Anlagenfahrweise zu erkennen oder um bei der Einsatzplanung für Produktionsanlagen die Zeiträume mit einer hohen Eigenerzeugung, beispielsweise durch Photovoltaikanlagen, zu berücksichtigen. Diese Aufgaben erfordern

detaillierte Lastgänge, die aufwandsarm aufbereitet, visualisiert und digital analysiert werden können. Ein sogenanntes Energiemonitoringsystem unterstützt die Energiemanager im Unternehmen dabei.

Woraus besteht ein digitales Energiemonitoring und wie kann ich es nutzen?

Unter digitalen Energiemonitoringsystemen werden technische Systeme verstanden, die die kontinuierliche oder temporäre Erfassung und Nutzbarmachung von Energie- und Medienverbrauchsdaten in digitaler Form ermöglichen. Durch Energiemonitoring wird die nötige Transparenz für die Bilanzierung von Treibhausgasemissionen sowie die Identifikation, die Umsetzung und das Controlling von Effizienz- und Flexibilitätsmaßnahmen geschaffen. Damit ist ein Energiemonitoringsystem eine wichtige Grundlage für ein Energiemanagementsystem, welches alle Handlungen eines Unternehmens zur Festlegung der übergeordneten energiepolitischen Ziele sowie die Entwicklung und Durchführung von Aktionsplänen und Prozessen zum Erreichen dieser Ziele beinhaltet.⁴

Im industriellen Kontext ist die Erfassung der Verbräuche von Strom, Wärme, Kälte, Druckluft, Brennstoffen und technischen Gasen üblich. Dabei stehen vor allem Produktionsanlagen, die technische Gebäudeausrüstung (TGA), mit z. B. Druckluftkompressoren und Lüftungsanlagen, sowie Systeme zur Energieerzeugung, wie z. B. Photovoltaikanlagen oder Blockheizkraftwerke sowie Ladesäulen, im Fokus.⁵ Im Allgemeinen bestehen Energiemonitoringsysteme aus digitalen Messgeräten zur Erfassung, Übertragung und Speicherung sowie aus Softwarelösungen zur Visualisierung und Auswertung von Energieverbrauchsdaten. Die Messgeräte müssen für ein kontinuierliches und automatisiertes Monitoring mit einer Kommunikationsschnittstelle ausgestattet sein. Für Energiearten wie Wärme und Kälte, die üblicherweise an ein Trägermedium wie z. B. Wasser gebunden sind, für gasförmige Medien, wie Druckluft oder technische Gase sowie für Brennstoffe kommen verschiedene Arten von Durchflussmessgeräten zum Einsatz. Elektrische Energieverbräuche werden in der Regel mit Effektivwertmessgeräten erfasst. Je nach Zusatzausstattung ist mit Strommessgeräten neben der phasenabhängigen Erfassung von Strömen, Wirk-, Schein- und Blindleistungen sowie der Spannungen am Messpunkt auch die Überwachung der Spannungsqualität möglich. Verfügbare Geräte ermöglichen die Erfassung von Messdaten in verschiedenen zeitlichen Auflösungen bis in den Sekundenbereich. Bei großen

² VDI (2020).

³ Schulz et al. 2022.

⁴ DIN (2018).

⁵ Sievers & Blank (2023).

Abbildung 1: Beispiel eines Dashboards mit Diagrammen zur Visualisierung von Stromverbräuchen und Eigenerzeugung

Anschlusswerten oder wenn das Öffnen einer Zuleitung für die Installation der Messsensorik nicht möglich ist, werden zusätzlich Stromwandler verbaut, welche um die elektrischen Leitungen der einzelnen Phasen gelegt werden können, so dass die Stromstärke auch ohne das Öffnen der Leitung gemessen werden kann.

Zusammen mit der Hardware zur Datenerfassung kommen in digitalen Energiemonitoringsystemen spezialisierte Softwarelösungen zum Einsatz. Diese verfügen meist über eine browser- oder App-basierte Benutzeroberfläche. Der grundsätzliche Funktionsumfang von Energiemonitoringssoftware umfasst den Zugriff auf die Energiedaten, die Verarbeitung von Daten in automatischen Analysefunktionen sowie die bedarfsgerechte Visualisierung von Energiedaten. Für die kontinuierliche Visualisierung sind Funktionen zur Erstellung und Anzeige sogenannter Dashboards enthalten. Die inhaltliche Gestaltung dieser Dashboards kann anwendungsspezifisch an die Bedürfnisse angepasst werden, z. B. hinsichtlich abgebildeter Messstellen sowie der Art und Auflösung der Daten und spezieller Kennzahlen.

Abbildung 1 zeigt beispielhaft ein Dashboard mit einem Liniendiagramm zur Darstellung des zeitlichen Verlaufs des Verbrauchs und der Eigenerzeugung, gestapelten Säulendiagrammen zur tagesgenauen Anzeige der verbrauchten Energie und einem Ringdiagramm zur Visualisierung der Verteilung des Verbrauchs auf einzelne Anlagen, Anlagengruppen und Gebäudebereiche.

Neben den Visualisierungs- und Auswertungsfunktionen kann der Funktionsumfang von Energiemonitoringssoftware weitere Funktionen wie beispielsweise Alarmer oder Tools zur automatischen Energieberichtserstellung beinhalten. Sobald das System aktiv für weiterführende Funktionen wie die Beeinflussung des Energieverbrauchs oder die Berichterstattung genutzt wird, kann von einer Energiemanagementsoftware gesprochen werden.

Der potenzielle Nutzerkreis von digitalen Energiemonitoringsystemen und die zugehörigen Anwendungsfälle reichen in nahezu alle Unternehmensbereiche. Klassischerweise nutzt das Energiemanagement die Energiedaten zur Identifikation von Ineffizienzen und darauf abzielenden Effizienzmaßnahmen sowie zur Erstellung von Energieberichten. Das kontinuierliche Monitoring von Verbräuchen ermöglicht nach Umsetzung der identifizierten Maßnahmen auch die Kontrolle und langfristige Überwachung des Maßnahmennutzens. Im aktuellen Kontext zunehmender Anforderungen an die Berichte zu Klimaauswirkungen wird die korrekte und reproduzierbare Erfassung von Energie- und Medienverbräuchen auch für KMU immer wichtiger. Energie- und medienverbrauchsbezogene Emissionen in Scope 1 (direkt vom Unternehmen ausgestoßene Emissionen) und Scope 2 (indirekte Emissionen aus gekaufter Energie) des sogenannten Greenhouse Gas Protocol können auf Basis von gemessenen Energiedaten berechnet werden.⁶ Durch

⁶ World Resources Institute (2004).

die Auswahl geeigneter Messstellen ist zudem die Zuordnung von Einzelverbräuchen möglich. Konkret können hierdurch bspw. die produktspezifischen Energie- und Medienflüsse in der Produktion ermittelt werden. Durch die Verknüpfung mit Lieferantendaten ermöglicht dies eine effiziente und exaktere Bilanzierung und Ausweisung des CO₂-Fußabdrucks von Produkten. Weiterhin können auf Basis historischer Verbrauchsdaten und geplanten Produktionsprogrammen Bedarfsprognosen für kommende Perioden erstellt werden. Diese können durch Abgleich mit Eigenerzeugungsprognosen zur Erhöhung der Eigenverbrauchsquote und zur Vermeidung teurer Lastspitzen eingesetzt werden. Mitarbeiter in Instandhaltungsabteilungen können erfasste Änderungen an Verbrauchsprofilen für die Anomaliedetektion im Kontext der vorausschauenden Wartung (Predictive Maintenance) nutzen. Alarmfunktionen bei der Überschreitung von Schwellwerten helfen dabei, defekte oder gestörte Anlagen kurzfristig zu identifizieren sowie Energie- und Medienverluste durch Leckagen oder weiterreichende Schäden an Anlagen zeitnah zu erkennen. Außerdem können Daten zur Leitungsauslastung bei Umplanungen in bestehenden Systemen oder Neuplanungen dabei helfen, Leitungsquerschnitte und Verteilstrukturen bedarfsgerecht auszulegen.

Was und wie wird gemessen?

Der Aufbau und die Planung von digitalen Energiemonitoringsystemen müssen aufgrund der vielfältigen Informationsbedarfe und Abhängigkeiten gut strukturiert ablaufen. Die nötigen Schritte lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

1. Anforderungsanalyse
2. Messkonzeptplanung
3. Marktanalyse
4. Beschaffung und Installation
5. Datennutzung für Visualisierung, Analysen und Reporting

Für Hardware und Software besteht jeweils ein umfangreicher Markt, was die Möglichkeiten zur Zusammenstellung einer individuell passenden Gesamtlösung erweitert, gleichzeitig aber den Aufwand und die Komplexität bei der Auswahl der richtigen Komponenten erhöht. Eine detaillierte **Anforderungsanalyse** und die darauf basierende Definition von Auswahlkriterien, sowohl für die Messtechnik als auch für die Energiemonitoringssoftware, muss daher am Anfang jeder Planung von Energiemonitoringsystemen stehen. Es empfiehlt sich gemeinsam mit allen im Unternehmen beteiligten Stakeholdern (Energiemanagement, Controlling, Instandhaltung, Produktion, IT-Abteilung, Geschäftsführung, ...)

einen Anforderungskatalog aufzustellen. Dieser kann beispielsweise die in Abbildung 2 aufgeführten Kategorien und Kriterien enthalten.^{7,8}

Abbildung 2: Mögliche Kategorien von Anforderungen und Beispiele für Kriterien

In der **Messkonzeptplanung** wird basierend auf der Anforderungsanalyse festgelegt, welche Messstellen relevant sind und wie die dafür erforderliche Messtechnik auszulegen ist. Dabei sind einerseits technische Randbedingungen und andererseits die anwendungsabhängigen Anforderungen zu beachten. Zu den technischen Randbedingungen zählen die an den Messstellen vorliegenden Ist-Werte und Charakteristika der Energie- und Medienverbräuche, wie beispielsweise Spitzenlastwerte, Anzahl der Phasen und Bemessungsströme der Verbraucher, die die Dimensionierung der Komponenten bestimmen. Zum Transfer der Messdaten in eine zentrale Datenhaltung müssen Kommunikationswege wie Netzwerkverbindungen oder Bus-Systeme zur Verfügung stehen oder hergestellt werden.

Von den anwendungsspezifischen Anforderungen hängen auf technischer Seite beispielsweise die Erforderlichkeit von Displays am Messort oder die zeitliche Auflösung der Messwerte ab. Mittels Energieüberwachungsgeräten für den Türeinbau an Schaltschränken können aktuelle Daten in unmittelbarer Nähe zu elektrischen Anlagen abgelesen und untersucht werden (das Titelbild dieses Artikels zeigt dies).

Neben der technischen Ausführung der Komponenten ist auch der Ausbaugrad des Energiemonitorings von den Anforderungen des Anwendungsfalls abhängig.

⁷ Sauer et al. (2016).

⁸ Schneeloch & Orth (2020).

Die für die gewünschte Informationsdichte erforderliche lokale Auflösung der Messdatenerfassung lässt sich, abhängig von der Verteilungsstruktur der relevanten Medien, nach Bedarf variieren. Große bzw. relativ zum Gesamtverbrauch signifikante Energieverbraucher können beispielsweise auf Anlagen- oder gar Komponentenebene gemessen werden, während kleinere Verbraucher in Verteilebenen, Produktionsbereichen, Organisationseinheiten oder Gebäudeabschnitten zusammengefasst werden können. Dabei ist keine vollständige messtechnische Erfassung der gesamten Verbrauchsstruktur anzustreben. Bei kleineren und schwer beeinflussbaren Verbrauchern sind zusammengefasste Messungen an einer Unterverteilung ausreichend, weiterhin können sogenannte virtuelle Zählpunkte gebildet werden. Das sind aus physikalischen Messwerten errechnete Datenreihen, beispielsweise durch Addition oder Subtraktion verschiedener Verbräuche. Um heutigen und zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden, lässt sich als großes Ziel festhalten, dass mit einem weit fortgeschrittenen Ausbau der Messinfrastruktur etwa 80 Prozent des elektrischen Gesamtverbrauchs anlagen- oder bereichsspezifisch erfasst werden sollte. Temporäre Messungen mit mobilen Messgeräten können die fest installierte Messtechnik ergänzen, wenn gezielten Fragestellungen zu Verbräuchen nachgegangen werden soll. Durch vorausgehende mobile Messungen kann auch die Relevanz der Verbraucher ermittelt und somit die Entscheidung zum Einbau fest installierter Messtechnik erleichtert werden. Häufig sind nicht nur die Angaben auf Typenschildern von Anlagen, wie z. B. die Nennleistung für eine Entscheidung wichtig, sondern auch Betriebsparameter wie die tatsächlich aufgenommene elektrische Leistung.

In der **Marktanalyse** wird der Markt für Software und Messtechnik systematisch hinsichtlich der zuvor festgelegten Anforderungen geprüft und verfügbare Messtechnik für die im Messkonzept enthaltenen Messstellen ausgewählt. Eine erste Anlaufstelle für einen Überblick zur verfügbaren Software bietet die Liste der förderfähigen Energiemanagementsoftware des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)⁹. Die Liste ist nicht vollständig, jedoch informiert sie über passende Softwarelösungen zur Einführung und Aufrechterhaltung eines Energiemanagementsystems nach DIN EN ISO 50001.¹⁰

Nach der Komponentenauswahl können **Einkauf und Installation** der Software und Hardware erfolgen. Nach Abschluss der Installation können die nun kontinuierlich erfassten Daten für **Visualisierung, Analysen und Reporting** genutzt werden. Auf letzteren Schritt wird im Folgenden näher eingegangen.

Wie sind die Energiedaten zu analysieren und Maßnahmen abzuleiten?

Während die Implementierung von Energiemonitoringsystemen die Grundlage für die Datenerfassung und -verarbeitung bildet, erfolgt die eigentliche Wertschöpfung durch die intelligente Analyse und Interpretation der aufgenommenen Daten. Diese sind von zentraler Bedeutung, um die Nachhaltigkeit des Energieeinsatzes in Unternehmen zu steigern. Sie ermöglichen die Ableitung präziser Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz und der Energieflexibilität, wodurch schließlich Kosten und der CO₂-Fußabdruck reduziert werden können.

Bevor Maßnahmen zielgerichtet abgeleitet werden können, sind zunächst sogenannte Energieleistungskennzahlen (engl. Energy Performance Indicators, kurz EnPI) festzulegen (siehe hierzu DIN ISO 50006¹¹). Dabei handelt es sich um einen wesentlichen Schritt bei der Analyse von Energiedaten, der es ermöglicht, den Energieverbrauch in quantifizierbaren Kennzahlen zu erfassen, die einen direkten Einblick in die Struktur des Verbrauchs eines Unternehmens geben. Diese Kennzahlen können vielfältig sein, z. B. kann der Energieverbrauch pro Produktionsstunde, pro Quadratmeter Fläche oder pro Produkt ausgewertet werden. Häufig ist unternehmensspezifisch zu entscheiden, welche Kennzahlen sinnvolle Analysen ermöglichen. Meist kann ein spezifischer Energieverbrauch pro Bauteil herangezogen werden, in anderen Fällen ist eine Kennzahl bezogen auf Volumen oder Masse empfehlenswert. Hinzu kommen weitere kosten- und treibhausgasemissionsbezogene Kennzahlen, die ebenfalls auf einzelne Bauteile oder andere spezifische Größen bezogen werden können. Durch den Vergleich dieser Kennzahlen zwischen verschiedenen Anlagen, Produkten und Zeiträumen können Unternehmen Schwachstellen und Effizienzpotenziale erkennen. So lassen sich diejenigen Anlagen identifizieren, die als besonders vielversprechend gelten und in der weiteren Analyse priorisiert werden sollten.

Nachdem entsprechende Energieleistungskennzahlen festgelegt und geeignete Ansatzpunkte identifiziert wurden, können diese nun zur Ableitung konkreter Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und Energieflexibilität verwendet werden. Diese Maßnahmen werden stets zur Erreichung übergeordneter Kennzahlen eingesetzt, meist die Reduktion von Kosten und Treibhausgasemissionen. Bei Energieeffizienzmaßnahmen werden zunächst investive und organisatorische Maßnahmen unterschieden. Investive Maßnahmen sind beispielsweise der Ersatz alter Komponenten durch

⁹ BAFA (2023).

¹⁰ DIN (2018).

¹¹ DIN (2017).

neue, effizientere Modelle oder das Nachrüsten von Isolierungen und Wärmerückgewinnungsanlagen. Diese Investitionen sind ein Ansatz zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen. Durch die Analyse von Energiedaten auf Anlagenebene können Unternehmen Aufschluss darüber gewinnen, ob eine bestimmte Anlage einen atypisch hohen Energieverbrauch aufweist. In Fällen, in denen dasselbe Produkt auf verschiedenen Maschinen hergestellt werden kann, bietet sich ein Vergleich der resultierenden produktspezifischen Energieverbräuche an. Tritt hierbei eine Diskrepanz auf, kann dies oft auf eine unterschiedliche Energieeffizienz der Anlagen zurückgeführt werden. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse können fundierte Investitionsentscheidungen getroffen werden, die auf die Anschaffung neuer Anlagen, die weniger Energie verbrauchen und damit auch geringere Treibhausgasemissionen verursachen, abzielen.

Organisatorische Maßnahmen können dagegen größtenteils ohne vorherige Investitionen durchgeführt werden, z. B. indem die Belegung von thermischen Anlagen

wie Öfen verbessert wird, sodass bei gleichem Energieaufwand mehr Teile pro Prozess bearbeitet werden können. Energieflexibilitätsmaßnahmen sind ebenfalls organisatorischer Natur. Nach VDI 5207 Blatt 1 können beispielsweise Auftragsstarts verschoben und Aufträge unterbrochen oder die Bearbeitungsreihenfolge geändert werden, um den Verbrauch der Produktion an die verfügbare Eigenerzeugung anzupassen¹². Auch Anlagen der TGA wie Druckluftkompressoren sowie Batteriespeichersysteme können durch flexible Betriebsstrategien in KMU einen wesentlichen Beitrag leisten.

Fazit zu Aufwand und Nutzen eines Energiemonitoringsystems

Wie jedes Digitalisierungsprojekt sind auch die Einführung und der weitere Ausbau eines digitalen Energiemonitoringsystems stets mit der Frage nach Aufwand und Nutzen der eingesetzten Komponenten und Systeme verbunden. Der vorliegende Artikel hat mit der Beschreibung der Schritte zur Einführung eines

¹² VDI (2020).

Beispiele aus der betrieblichen Praxis

Am Beispiel einer Wärmebehandlungsanlage eines metallverarbeitenden Unternehmens konnten durch die Analyse von Energiedaten aus dem Energiemonitoringsystem verschiedene investive und organisatorische Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz entwickelt und bewertet werden. Eine Wärmebehandlungsanlage dient dem gezielten Aufheizen und Abkühlen von Metallen, um Materialeigenschaften zu ändern. Aufgrund des hohen Energiebedarfs entstehen durch den Prozess große Mengen an Treibhausgasen in den vorgelagerten Prozessen zur Energieerzeugung.

Die Messung und Untersuchung des Abluftwärmestroms der Anlage ergab Aufschluss über den möglichen Einsatz einer Wärmerückgewinnungsanlage. So konnte festgestellt werden, dass die verbleibende Temperatur nicht geeignet war, um sie dem Prozess zurückzuführen. Stattdessen wurde das Potenzial zur Einspeisung in die Gebäudeheizung weiter untersucht. Durch die Messung und Analyse des Stromverbrauchs der elektrischen Heizwiderstände der Wärmebehandlungsanlage wurde zudem erkannt, dass der spezifische Energieverbrauch pro Bauteil stark schwankte. Dies führte zu einer energie- und auftragsdatenbasierten Optimierung der Belegungsplanung der Anlage, mit einer besseren Auslastung und damit geringerem spezifischem Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen pro Bauteil.

Diese organisatorische Energieeffizienzmaßnahme war zugleich die Grundlage für die Konzeptionierung einer sogenannten energieorientierten Produktionsplanung und -steuerung (ePPS). Eine ePPS nutzt die Energieflexibilität eines Produktionssystems und berücksichtigt so neben logistischen Größen wie Durchlaufzeiten und Termi- nen auch energiebezogene Einfluss- und Zielgrößen. Beispielsweise wird bei der Belegung von Anlagen deren Energieverbrauch berücksichtigt, sodass energieintensive Anlagen bei einer hohen Verfügbarkeit von eigenerzeugtem Photovoltaikstrom eingesetzt werden. Abbildung 3 stellt dies beispielhaft durch die Belegung von Anlage 2 mit Auftrag 4 dar. Es wird die verfügbare Kapazität A genutzt (oberes Diagramm), da zu diesem Zeitpunkt die Eigenerzeugung hoch ist (unteres Diagramm).

Bei der Wärmebehandlungsanlage stellten die Daten des Energiemonitoringsystems die erforderliche Transparenz hinsichtlich des elektrischen Energiebedarfs während unterschiedlicher Anlagenzustände her. Weiterhin wurden die Daten der verfügbaren Photovoltaikerzeugung herangezogen, um die Anlagenzustände zeitlich so zu planen, dass sie weitestgehend durch die selbst erzeugte elektrische Energie versorgt werden.

Abbildung 3: Schematische Darstellung einer energieorientierten Produktionsplanung und -steuerung mit Aufträgen und freien Kapazitäten von Produktionsanlagen sowie zu beachtenden Energiekennzahlen

Energiemonitoringsystems den Aufwand verdeutlicht, welcher zum größten Teil einmalig bei der Implementierung anfällt. Mit dem System steht dem Unternehmen dann jedoch ein leistungsstarkes Werkzeug für alle Belange des Energiemanagements zur Verfügung.

Die Erfahrungen bisheriger Projekte zeigen, dass die einmaligen Kosten für Investitionen in Komponenten und Personalaufwand in wenigen Jahren amortisiert sind, wenn Potenziale für Energieeffizienz und Energieflexibilität identifiziert und umgesetzt werden. Diese wirken sich unmittelbar nach der Umsetzung und Jahr für Jahr positiv auf die Energiekosten und die Menge der Treibhausgasemissionen der Produktion aus. Daneben ist das Unternehmen vorbereitet auf zukünftige Anforderungen bei der Ausweisung von produktbezogenen Treibhausgasemissionen. Durch den bewussten und effizienten Einsatz von Energie können die Treibhausgasemissionen immer weiter gesenkt und somit ein entscheidender Beitrag zur Erreichung der Klimaneutralität in Deutschland geleistet werden.

Das Mittelstand-Digital Zentrum Augsburg unterstützt KMU auf diesem Weg z. B. durch Schulungen, Potenzialanalysen und Projekte. Ob ein Energiemonitoringsystem eingeführt oder ein bestehendes System erweitert und umfangreicher genutzt werden soll, das Zentrum begleitet Unternehmen in verschiedenen Phasen der Einführung und Weiterentwicklung. Dies kann z. B. die Soft- und Hardwareauswahl, die Entwicklung von Messkonzepten oder die Konzeptionierung und Bewertung von Anwendungsfällen sein.

Literatur

- BAFA (2023) Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Liste förderfähiger Energiemanagementsoftware, https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Energieeffizienz_und_Prozesswaerme/Modul3_Energiemanagementsysteme/ems_liste_foerdfaehige_software.html, zuletzt aufgerufen am 02.11.2023.
- BDEW (2022). Die Energieversorgung 2022 – Jahresbericht, online verfügbar unter: https://www.bdew.de/media/documents/Pub_20230601_Jahresbericht-2022-UPDATE-mai-2023.pdf, zuletzt aufgerufen am 02.11.2023.
- DIN (2017) Deutsches Institut für Normung e. V.: DIN ISO 50006:2017-04. Energiemanagementsysteme – Messung der energiebezogenen Leistung unter Nutzung von energetischen Ausgangsbasen (EnB) und Energieleistungskennzahlen (EnPI) – Allgemeine Grundsätze und Leitlinien (ISO 50006:2014). Berlin. Beuth Verlag.
- DIN (2018) Deutsches Institut für Normung e. V.: DIN EN ISO 50001:2018-12. Energiemanagementsysteme – Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung. Berlin. Beuth Verlag.
- Sauer et al. (2016): Sauer, A.; Weckmann, S.; Zimmermann, F.: Softwarelösungen für das Energiemanagement von morgen. https://www.eep.uni-stuttgart.de/dokumente/2016_EMS-Studie_Softwareloesungen-fuer-das-Energiemanagement-von-morgen.pdf
- Schneeloch & Orth (2020) Marktstudie Energiemanagementsysteme. https://www.digital-energy.nrw/wp-content/uploads/2020/08/Marktstudie_onlineTools.pdf

- Schulz et al. (2022) Schulz, J.; Paul, M.; Roth, S.; Scharmer, V.; Bank, L.; Zaeh, M. F.: Assessing energy flexibility in non-energy-intensive manufacturing companies. IEEE Sustainable Power and Energy Conference (ISPEC), S. 1-5.
- Sievers & J.; Blank (2023), T.: A Systematic Literature Review on Data-Driven Residential and Industrial Energy Management Systems. Energies 16 4, S. 1688.
- VDI (2020) Verein Deutscher Ingenieure e. V.: VDI 5207 Blatt 1. Energieflexible Fabrik. Grundlagen. Berlin: Beuth Verlag.
- World Resources Institute (2004): The greenhouse gas protocol. A corporate accounting and reporting standard. World Business Council for Sustainable Development; World Resources Institute. revised ed. o.O.: World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development. ISBN: 1-56973-568-9.

Das Mittelstand-Digital Zentrum Augsburg unterstützt kleine und mittlere Unternehmen sowie das Handwerk bayernweit bei den Herausforderungen der Digitalisierung. Dazu bietet es kostenfreie Infoveranstaltungen und praxisorientierte Schulungen an. Außerdem haben Unternehmen die Möglichkeit, Potenzialanalysen und Projekte bei sich vor Ort mit den Expertinnen und Experten des Zentrums durchzuführen. Möchten Sie beispielsweise das Thema Energiemanagement angehen und ein digitales Energiemonitoringsystem einführen, können Sie sich an das Zentrum wenden.

Die sechs Themenschwerpunkte des Zentrums sind:

- ▶ Nachhaltigkeit
- ▶ Digitale Strategien
- ▶ Künstliche Intelligenz
- ▶ Arbeit 4.0
- ▶ Finanzen 4.0
- ▶ Vernetzte Produktion & Logistik

www.digitalzentrum-augsburg.de

Autoren

Stefan Roth ist Leiter der Gruppe Nachhaltige Produktionssysteme am Fraunhofer IGCV in Augsburg. Er absolvierte 2007 eine Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik bei der Überlandwerk Krumbach GmbH und studierte von 2009 bis 2014 Wirtschaftsingenieurwesen an den Hochschulen in Ulm, Neu-Ulm und Saarbrücken. Im Rahmen des Mittelstand-Digital Zentrums Augsburg führt er Schulungen, Potenzialanalysen und Projekte mit Fokus auf die vernetzte Produktion und das industrielle Energiemanagement durch.

Vincent Kalchschmid ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Gruppe Nachhaltige Produktionssysteme am Fraunhofer IGCV in Augsburg. Er absolvierte ein Studium im Fach Energietechnik an der Hochschule Kempten. Neben der Projektarbeit in den Themenfeldern Produktionsplanung und -steuerung, Energieeffizienz und -flexibilität sowie der Auslegung und Simulation von industriellen Energieversorgungssystemen baute er ab 2021 ein Energiemonitoringsystem am Fraunhofer IGCV mit auf.

Markus Wörle ist Maschinenbauingenieur und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften (iwb) der Technischen Universität München (TUM). Nach dem Studium nahm er zunächst eine Tätigkeit beim bayerischen Wirtschaftsministerium auf, bevor er im Jahr 2022 in die Abteilung Nachhaltige Produktion des iwbs wechselte und seine Promotion aufnahm. Dort beschäftigt er sich insbesondere mit industriellem Demand Side Management und der Dekarbonisierung wärmeintensiver Produktionssysteme durch den Einsatz von regenerativen Energieträgern.